

CZU: 340.134(4-6 UE):343.343.6

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12154704>

ARMONIZARE LEGISLATIVĂ EUROPEANĂ PENTRU COMBATEREA UNOR INFRAȚIUNI CU DIMENSIUNE TRANSFRONTALIERĂ

Ilucă Despina-Martha

doctor în drept, asistent universitar, Facultatea de Drept,
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, România

The present study aims to outline the normative approach of the European Union when regulating with the scope of harmonizing the criminal law of Member States. To this end, a historical analysis of the evolution of judicial cooperation in criminal matters is needed to explain the current state of affairs. Subsequently, a transversal examination of four directives that establish minimum rules concerning the definition of some criminal offences and sanctions in areas of particularly serious crime with a cross-border dimension resulting from the nature or impact of such offences will be used to identify the common elements which constitute the core of the legislative harmonisation technique.

Keywords: *judicial cooperation in criminal matters; EU substantive criminal law; harmonisation of law; directive; definition of criminal offences.*

1. Aspecte introductive referitoare la spațiul de libertate, securitate și justiție al Uniunii Europene

Prezentul studiu își propune să realizeze o analiză succintă a utilizării directivei ca tehnică de reglementare folosită cu scopul de a apropia legislațiile naționale în materie penală ale statelor membre ale Uniunii Europene în privința definirii unor infracțiuni cu dimensiune transfrontalieră. Aceste norme juridice sunt cuprinse în cele referitoare la spațiul de libertate, securitate și justiție, ca subramură de drept material al Uniunii Europene.

Acest „spațiu de libertate, securitate și justiție” reprezintă una dintre marile realizări ale Uniunii Europene, deși poate nu la fel de cunoscută sau de popularizată precum piața internă. Comunitatea Economică Europeană, ca precursora a Uniunii Europene, avea ca obiectiv crearea unei piețe comune, „a cărei funcționare privește în mod direct pe justițiabilii din Comunitate” [1], urmărind în mod central asigurarea celor patru libertăți fundamentale, respectiv libera circulație a mărfurilor, a persoanelor, a serviciilor și a capitalurilor, dar și alte obiective, precum adoptarea de legislație pentru asigurarea liberei concurențe [2, p. 5]. Cu toate acestea, libertățile de circulație nu sunt lipsite de riscuri la adresa securității și justiției în statele membre, cele mai dificile fiind cele derivate din libera circulație a persoanelor, în condițiile în

care eliminarea frontierelor dintre state le lipsește pe acestea de instrumente naționale importante pentru controlul și filtrarea intrării și identității persoanelor, iar traficul de droguri, criminalitatea organizată, fraudă internațională, spălarea banilor, traficul de ființe umane sau exploatarea sexuală a minorilor sunt infracțiuni care nu cunosc frontiere [2, p. 1091-1092].

Soluția concepută pentru a răspunde acestor riscuri a fost cea de instituire a unor „măsuri compensatorii” [2, p. 1093], prin crearea spațiului de libertate, securitate și justiție în Uniunea Europeană. Astfel, conform art. 3 alin. (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană [3], *„Uniunea oferă cetățenilor săi un spațiu de libertate, securitate și justiție, fără frontiere interne, în interiorul căruia este asigurată libera circulație a persoanelor, în corelare cu măsuri adecvate privind controlul la frontierele externe, dreptul de azil, imigrarea, precum și prevenirea criminalității și combaterea acestui fenomen”*. În aceste condiții, spațiul de libertate, securitate și justiție se configurează ca un corolar al pieței interne, mai precis, al liberei circulații a persoanelor.

2. Premisele apariției reglementărilor europene în materie penală

Dreptul penal material constituie, de regulă, o ramură de drept în care competența de reglementare aparține exclusiv statelor, prin instituțiile cu atribuții legislative. Cu toate acestea, disponibilitatea statelor de a încheia tratate prin care își asumă obligația de armonizare a legislațiilor naționale cu privire la o serie de infracțiuni cu pericol social crescut și cu un caracter transfrontalier atestă un istoric de apropiere a normelor juridice, inclusiv cu scopul de a înlătura barierele cu care se confruntă cooperarea judiciară în materie penală, precum bariera cerinței dublei incriminări [4, p. 754]. Anterior anilor 1990, care au marcat o schimbare de paradigmă în acest sens, influențele externe asupra dreptului penal veneau cu precădere din partea Organizației Națiunilor Unite, statele membre ale comunităților europene având doar câteva încercări nereușite de a adopta măsuri de sancționare a fraudelor la adresa bugetului comunităților [4, p. 755]. Acestea din urmă s-au concretizat ulterior prin Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene, înlocuită de dată mai recentă prin Directiva privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal [5].

Chiar și înainte de înființarea Uniunii Europene prin Tratatul de la Maastricht și formalizarea cooperării în domeniul justiției și afacerilor interne, statele membre au făcut varii eforturi în această direcție, precum crearea Grupului Trevi, o rețea interguvernamentală a reprezentanților ministerelor de justiție și de interne, înființat ca urmare a unei propuneri a Consiliului

European de la Roma, din 1-2 decembrie 1975, ce a fost formalizată la reuniunea Consiliului Afaceri Interne de la Luxemburg din 29 iunie 1976. Grupul apare pe fondul creșterii numărului atacurilor teroriste în Europa anilor 1970, fiindu-i extinse competențele în 1985 pentru a include infracțiunile internaționale grave, precum traficul de droguri, traficul de arme, furturi din bănci [2, p. 1088], finalmente ajungând să fie absorbit în Pilonul III al Uniunii Europene, prin dispozițiile Tratatului de la Maastricht [6].

Tratatul de la Maastricht, semnat în 1992 și intrat în vigoare în 1993, instituie Uniunea Europeană, însă nu prin abolirea comunităților preexistente, ci prin gruparea acestora în Pilonul I, numit din acest motiv și „pilonul comunitar”. Așadar, în titlurile II, III și IV ale Tratatului de la Maastricht sunt incluse modificările aduse tratatelor Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului, Comunității Economice Europene (devenită între timp Comunitatea Europeană) și Comunității Europene a Energiei Atomice [2, p. 1088], metoda de decizie în Pilonul I fiind metoda comunitară, cu un caracter supranațional, în care Comisia propune, iar Consiliul și Parlamentul decid împreună, prin instituirea procedurii de codecizie, care crește rolul Parlamentului European.

Pe lângă pilonul comunitar, se creează și Pilonul II – Politică externă și de securitate comună, cuprins în Titlul V din Tratatul de la Maastricht, și Pilonul III – Justiție și afaceri interne, ale cărui prevederi se regăseau în Titlul VI din Tratatul de la Maastricht [2, p. 1088]. Elementul comun al acestor doi piloni este că, date fiind domeniile delicate la care se referă, sensibilitățile naționale au prevalat, sens în care statele membre nu au dorit să cedeze din suveranitate, ci au urmărit să păstreze puterea de decizie. Pe cale de consecință, în Pilonii II și III, metoda de decizie era predominant cea interguvernamentală [2, p. 1089].

În ceea ce privește formalizarea cooperării în domeniul justiției și al afacerilor interne, aceasta este anunțată încă din preambulul tratatului: *„(...) reafirmând obiectivul lor de a facilita libera circulație a persoanelor, asigurând în același timp siguranța și securitatea popoarelor lor, prin includerea dispozițiilor privind justiția și afacerile interne în prezentul tratat, (...) Uniunea își stabilește următoarele obiective: (...) - să dezvolte o strânsă cooperare în domeniul justiției și afacerilor interne (...)”* [6].

Prevederile inițiale ale Pilonului III nu acordau în mod expres Consiliului competența de a adopta măsuri pentru armonizarea legislațiilor penale ale statelor membre, ci se refereau la cooperarea judiciară în materie penală. Cu toate acestea, s-a remarcat un efect natural de combinare a celor două domenii, dat fiind faptul că armonizarea legislativă facilita cooperarea judiciară prin simplificarea aplicării condiției necesare a dublei incriminări [4, p. 755].

O critică la adresa Tratatului de la Maastricht a fost că domeniul Pilonului III afecta drepturi fundamentale ale omului și suscita probleme similare cu cele prevăzute în cadrul liberei circulații din Tratatul Comunității Europene (fostul Tratat al Comunității Economice Europene), iar posibilele rezolvări variau de la îmbunătățirea dispozițiilor instituționale din Pilonul III existent până la absorbția completă a Pilonului III în Pilonul I [2, p. 1089].

Soluția finală adoptată prin Tratatul de la Amsterdam [7], semnat în 1997 și intrat în vigoare în 1999, a fost comunitarizarea parțială a pilonului III, respectiv transferul prevederilor referitoare la vize, azil, imigrație, cooperare judiciară în materie civilă în conținutul Tratatului Comunității Europene, în timp ce în Pilonul III a rămas, la acel moment, cooperarea polițienească și judiciară în materie penală [2, p. 1089], un domeniu care suscita în continuare sensibilități naționale și care încă necesita decizii luate cu unanimitate.

Reforma adusă prin Tratatul de la Lisabona [8], semnat în 2007 și intrat în vigoare în 2009, reprezintă „desăvârșirea” conceptului de spațiu de libertate, securitate și justiție, întrucât tratatul abolește sistemul pe piloni introdus prin Tratatul de la Maastricht, integrând complet dispozițiile referitoare la spațiul de libertate, securitate și justiție în corpul principal al Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene (fostul Tratat al Comunității Europene), în Titlul V – Politicile și acțiunile interne ale Uniunii [9, p. 4], după prevederile referitoare la piața internă, libera circulație a mărfurilor, agricultura, pescuitul, libera circulație a persoanelor, a serviciilor, a capitalurilor [2, p. 1097].

O interpretare sistematică a amplasării acestor norme după cele referitoare la piața internă ar putea duce la concluzia că spațiul de libertate, securitate și justiție ocupă un loc secund într-o ierarhizare după importanță. Această teză este contrazisă de formularea art. 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană [3], care prevede, în sinteză, că: *„(1) Uniunea urmărește să promoveze pacea, valorile sale și bunăstarea popoarelor sale. (2) Uniunea oferă cetățenilor săi un spațiu de libertate, securitate și justiție, (...). (3) Uniunea instituie o piață internă. (...)”*.

Observăm, așadar, că în lumina textului precitat, crearea spațiului de libertate, securitate și justiție se afirmă ca o prioritate în fața beneficiilor incontestabile ale pieței interne, precum și ale uniunii economice și monetare. Cu toate acestea, așezarea normelor referitoare la spațiul de libertate, securitate și justiție după cele privind piața internă este de natură a menține justificarea inițială a apariției acestor prevederi ca „măsurii compensatorii” pentru riscurile generate de libera circulație a persoanelor.

În ceea ce privește dreptul penal material, anterior Tratatului de la

Lisabona, competența Uniunii era mai limitată sub aspectul scopului, Tratatul de la Maastricht referindu-se la adoptarea progresivă de măsuri de stabilire a regulilor minime privind elementele constitutive și regimul sancționatoriu pentru infrațiunile din domeniul criminalității organizate, al terorismului și al traficului ilicit de droguri [10, p. 337]. Intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona este recunoscută drept un pas spre „constituționalizarea” dreptului penal al Uniunii Europene, din mai multe perspective: sub aspectul procesului decizional instituțional, îmbunătățit prin acest tratat; din perspectiva aplicării principiilor constituționale ale dreptului Uniunii Europene în dreptul penal european; din ranforsarea protecției drepturilor fundamentale în procedurile penale prin ridicarea Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene la puterea juridică a tratatelor [9, p. 5].

3. Tehnica de reglementare pentru armonizare legislativă

La nivelul dreptului primar, dispozițiile care deopotrivă permit și impun armonizarea legislativă în materie penală sunt cele ale art. 83 alin. (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene [11], conform cărora *„Parlamentul European și Consiliul, hotărând prin directive în conformitate cu procedura legislativă ordinară, pot stabili norme minime cu privire la definirea infrațiunilor și a sancțiunilor în domenii ale criminalității de o gravitate deosebită de dimensiune transfrontalieră ce rezultă din natura sau impactul acestor infrațiuni ori din nevoia specială de a le combate pornind de la o bază comună”*. Domeniile menționate anterior sunt indicate textual ca fiind terorismul, traficul de persoane și exploatarea sexuală a femeilor și a copiilor, traficul ilicit de droguri, traficul ilicit de arme, spălarea banilor, corupția, contrafacerea mijloacelor de plată, criminalitatea informatică și criminalitatea organizată, lăsând posibilitatea Consiliului de a adopta o decizie prin care să identifice și alte domenii ale criminalității care îndeplinesc criteriile prevăzute la acest alineat, hotărând în unanimitate, după aprobarea Parlamentului European.

O remarcă se impune cu prioritate: dacă în multiple prevederi de drept primar observăm că instituțiilor europene li se lasă marja de apreciere asupra actului pe care îl consideră potrivit să îl adopte pentru scopul pe care îl urmăresc, în prezentul caz, tehnica de reglementare este impusă ca fiind utilizarea directivelor. O astfel de obligație este explicabilă prin prisma faptului că autorii tratatului sunt statele membre însele, care și-au exprimat în acest fel dorința de armonizare legislativă, sub rezerva recunoașterii diversității și specificului național.

Întrucât o analiză exhaustivă a directivelor adoptate în temeiul art. 83 din

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene excedează cu mult obiectivelor prezentului studiu și ar putea constitui o monografie în sine, am ales să examinăm transversal principalele dispoziții ale directivelor (sau ale deciziilor-cadru mai vechi, care, ca tehnică normativă, se aseamănă cu directivele și care au suferit modificări subsecvente prin directive) referitoare la terorism [12], traficul ilicit de droguri [13], spălarea banilor [14] și criminalitatea informatică [15], pentru a identifica elementele de similitudine prin care se conturează tehnica armonizării legislative.

La nivel formal, remarcăm dispoziții cu o frazare asemănătoare, construite după algoritmul clasic al normelor juridice incomplete, care indică subiectului de drept (statul membru) conduita pe care trebuie să o urmeze (incriminarea unei anumite fapte), având de principiu următoarea formulare pentru definirea unor infrațiuni: „Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a garanta că fapta {descrierea faptei} este incriminată atunci când este săvârșită fără drept și cu {forma de vinovăție}”.

Pe fond, concluziile analizei realizate demonstrează un accent substanțial pe care legiuitorii Uniunii Europene îl plasează pe latura obiectivă, cu precădere pe elementul material, spre exemplu, „*producerea, fabricarea, extragerea, prepararea, oferirea, comercializarea, distribuirea, vânzarea, livrarea în orice condiții, intermedierea, expedierea, expedierea în regim de tranzit, transportul, importul sau exportul de droguri*” [13], „*cultivarea macului opiaceu, a arbustului de coca sau a canabisului*” [13], „*ascunderea sau disimularea adevăratei naturi, a sursei, a localizării, a amplasării, a circulației sau a proprietății bunurilor ori a drepturilor asupra acestor bunuri, cunoscând că bunurile provin dintr-o activitate infracțională sau dintr-un act de participare la o astfel de activitate*” [14], „*interceptarea (...) prin mijloace tehnice, de transmisii private de date informatice către un sistem informatic, dinspre acesta sau în interiorul acestuia, inclusiv de emisii electromagnetice provenite de la un sistem informatic care transmite asemenea date informatice*” [15], „*ștergerea, periclitarea, deteriorarea, modificarea, eliminarea datelor informatice dintr-un sistem informatic*” [15].

Referitor la latura subiectivă, în legislația Uniunii s-a evitat, o perioadă îndelungată de timp, indicarea expresă a unei forme de vinovăție, având în vedere principiile diferite pe care statele membre le aplică pentru a delimita răspunderea penală de alte forme de răspundere, precum cea administrativă, definirea diferită a formelor de vinovăție și optica variabilă cu privire la forma de vinovăție cerută pentru fiecare infrațiune [4, p. 801]. Cu toate acestea, în exemplele alese pentru prezentul studiu se remarcă o predominanță a cerinței săvârșirii infracțiunilor cu intenție [12-15], deși uneori – precum în cazul

prevenirii spălării banilor și a finanțării terorismului – statele membre pot adopta sau menține în vigoare dispoziții mai stricte în domeniul reglementat de directivă [14], ceea ce înseamnă că în unele state și o formă de vinovăție mai ușoară ar putea atrage răspunderea penală.

Un alt element comun al directivelor cercetate privește regimul sancționatoriu, referitor la care statele membre sunt obligate să ia măsurile necesare pentru a se asigura că infrațiunile prevăzute de directive sunt pasibile de sancțiuni penale efective, proporționale și disuasive, în linie cu funcțiile de protecție și de tip expresiv-educativ ale dreptului penal [16, p. 17-18]. În acest sens, legiuitorii Uniunii Europene impun un regim sancționatoriu pentru persoanele fizice, de regulă, prin pedepse privative de libertate „având o durată maximă de cel puțin {x ani}”. Observăm, așadar, că în ceea ce privește limitele pedepselor, statele membre au obligația de a incrimina faptele prevăzute în textul normativ cu un maxim special care să respecte nivelul minim impus de directive, fără a fi ținute, de regulă, de vreo obligație și în privința minimului special. În concret, dispozițiile analizate reflectă o variație a regimului sancționatoriu minim pentru maximul special în raport de valoarea socială protejată și, implicit, de nivelul de pericol social *in rem* [12-15].

Mai mult decât atât, în unele ipoteze, directivele analizate prevăd și o serie de circumstanțe atenuante sau agravante, însă cu niște consecințe diferite pentru statele membre: dacă circumstanțele agravante sunt obligatoriu a fi transpuse în legislația națională, circumstanțele atenuante reprezintă o facultate a statului membru, aspect care rezultă din formulări precum „fiecare stat membru poate lua măsurile necesare pentru ca sancțiunile prevăzute la articolul {indicarea articolului} să poată fi reduse, în cazul în care {indicarea circumstanței atenuante}”.

Finalmente, tot sub aspectul regimului sancționatoriu, precum și în ceea ce îi privește pe eventualii participanți, un element de convergență al tehnicii armonizării legislative se referă la instigare, complicitate, dar și la tentativă, ca formă a infrațiunii, sens în care directivele conțin formulări prin care impun obligația statelor membre de a se asigura că „instigarea și complicitatea la săvârșirea oricăreia dintre infrațiunile menționate la articolele {indicarea articolelor relevante} sunt incriminate” și că „tentativa de săvârșire a oricăreia dintre infrațiunile prevăzute la articolele {indicarea articolelor relevante} este incriminată”.

4. Concluzii

Prezentul studiu a urmărit evoluția istorică, prin tratate, a cooperării judiciare în materie penală în Uniunea Europeană, pentru a înțelege optica

legiutorilor europeni în stabilirea de norme minime cu privire la definirea infracțiunilor și a sancțiunilor în domenii ale criminalității de o gravitate deosebită, de dimensiune transfrontalieră, ce rezultă din natura sau impactul acestor infracțiuni.

Scurta radiografie a unor directive adoptate în aceste domenii a reflectat, la nivel formal, utilizarea de norme juridice prin care statelor membre li se impune conduita de a incrimina anumite fapte, sancțiunea pentru neconformarea la această conduită lipsind din text, însă fiind, în realitate, reprezentată de posibilele acțiuni pe care Comisia Europeană le poate demara pentru constatarea neîndeplinirii obligațiilor de către un stat membru. Pe fond, armonizarea legislativă este asigurată prin indicarea expresă a faptelor care trebuie incriminate, a formei de vinovăție, precum și a regimului sancționatoriu inferior al maximumului pedepsei prevăzute, soluție juridică menită să faciliteze cooperarea judiciară în materie penală, cu precădere atunci când procedura aplicabilă este condiționată de dubla incriminare a faptei.

Referințe:

1. Hotărârea Curții de Justiție a Comunităților Europene din 05.02.1963. Cauza C-26/62 - Van Gend en Loos/Administratie der Belastingen. [Accesat: 01.12.2023] Disponibil: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=87120&pageIndex=0&doclang=ro&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3871056>
2. CRAIG, P., DE BÚRCA, G. Dreptul Uniunii Europene: comentarii, jurisprudență și doctrină, ediția a VI-a. București: Hamangiu, 2017. 1456 p.
3. Tratatul privind Uniunea Europeană (versiunea consolidată). În: Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2016, JO C 202.
4. PEERS, S. Eu Justice and Home Affairs Law, Third Edition. Oxford: Oxford University Press, 2011, 1120 p.
5. COSTEA, I.M. Transpunerea Directivei PIF și evaziunea fiscală la TVA. În: Analele Universității București. Seria Drept, 2020, nr. 1, p. 9-24.
6. Tratatul privind Uniunea Europeană (Tratatul de la Maastricht, versiunea inițială). În: Jurnalul Oficial al Comunităților Europene, 1992, JO C 191.
7. Tratatul de la Amsterdam de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană, a Tratatelor de instituire a Comunităților Europene și a anumitor acte conexe. În: Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 1997, JO C 340.
8. Tratatul de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană și a Tratatului de instituire a Comunității Europene, În:

- Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2007, JO C 306.
9. MITSILEGAS, V. EU Criminal Law after Lisbon: Rights, Trust and the Transformation of Justice in Europe. Oxford: Hart Publishing, 2016, 336 p.
 10. LENAERTS, K., VAN NUFFEL, P. European Union Law, Third Edition. London: Sweet & Maxwell, 2011, 1334 p.
 11. Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (versiunea consolidată). În: Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2016, JO C 202.
 12. Directiva (UE) 2017/541 a Parlamentului European și a Consiliului din 15 martie 2017 privind combaterea terorismului și de înlocuire a Deciziei-cadru 2002/475/JAI a Consiliului și de modificare a Deciziei 2005/671/JAI a Consiliului. În: Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2017, JO L 88.
 13. Decizia-cadru 2004/757/JAI a Consiliului din 25 octombrie 2004 de stabilire a dispozițiilor minime privind elementele constitutive ale infracțiunilor și sancțiunile aplicabile în domeniul traficului ilicit de droguri, cu modificările și completările ulterioare (prin Directivele din 2017, 2019, 2020, 2021, 2022). În: Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2004, JO L 335.
 14. Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, modificată prin Directiva (UE) 2018/843 și prin Directiva (UE) 2019/2177. În: Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2015, JO L 141.
 15. Directiva 2013/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 august 2013 privind atacurile împotriva sistemelor informatice și de înlocuire a Deciziei-cadru 2005/222/JAI a Consiliului. În: Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2013, JO L 218.
 16. MĂRCULESCU-MICHINICI M.-I., DUNEA, M. Drept penal. Partea generală. Curs teoretic în domeniul licenței (I). București: Hamangiu, 2018, 968 p.

